

“Війна і мир”, хоча, насправді, він її не міг бачити, оскільки ще не народився... Проте за мотивами роману Толстого у 2012 р. навіть було створено американський мюзикл “Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812”. Наступного разу жителі Києва зможуть спостерігати цю комету лише приблизно на рубежі 5000 року нашої ери...

Отже, бачимо, що у щоденниках київського митрополита Серапіона міститься цінна інформація, що проливає більше світла на події навколо Великої пожежі 1811 р.

Львова О. Л.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України

ХРИСТИЯНСЬКА МОРАЛЬ ЯК КРИТЕРІЙ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

Сучасні процеси глобалізації, які відбуваються у сфері права і суспільної моралі, є неабияким викликом стосовно уявлення про природу людини, яку визнано в Україні найвищою соціальною цінністю, та яка є вінцем Божого творіння згідно із Священним Писанням. Глобалізація прямує до універсалізації прав людини, що одразу виявляє потребу з'ясування її критеріїв. Зокрема, у зазначеному контексті акцентовано на ідеях справедливості, добра, загального блага у різних сферах суспільних відносин¹.

Сьогодні спостерігаємо глобальну втрату ціннісного фундаменту у розумінні природи людини і права, що зумовило необхідність пошуку адекватної відповіді на загрози, зокрема, з боку науково-технічного процесу в галузі біомедицини як для природного (фізичного) буття людини, так і збереження її моральної ідентичності², про що далі йтиметься. Зазначене, як правило, пов'язано із розумінням свободи людини, із принципом “дозволено все, що не заборонено законом”.

Так, професор у галузі права С. Бобровник у зазначеному контексті пише, що “закон деяких демократичних країн допускають можливість одностатевих шлюбів, евтаназію, аборти на середніх строках вагітності та інші знування над природою людини. Є також значна кількість видів поведінки, наприклад, зловживання правом, які в законі прямо не заборонені, хоча їх не можна вважати правомірними, тому що вони за своїм змістом та спрямованістю не відповідають змісту та духу права і моральним принципам”. Іншими словами, таке розуміння свободи, на справедливе переконання вченої, формує розбещеність, аморальний спосіб життя, бездуховність людини, відмежованість її інтересів від потреб усього суспільства, відсутність у неї почуття любові, взаємодопомоги та ін. Тобто, відбувається конкуренція цінностей юридичних та духовно-моральних³.

Таку думку можна продовжити тезою С. Сливки: “Моральна площина ніби прямує (розширюється) до духовно-правового простору, в якому свободна воля людини не знає утисків від волі інших людей. Тут діє суверенна Божа Воля, природне (духовне) право і всемогутність Бога. Держави, які оголосили себе правовими, беруть на себе величезну відповідальність за людину. Але ця декларація часто не має реалізації...”

У духовно-правовому просторі життєдіяльність людини виглядає досить просто: любити Бога, бути добрим у думках і діях, дбати про інших. У правовій площині цього явно

¹ Смирнова Е. С. Проблемы правового статуса иностранцев в условиях глобализации : автореф. дисс. ... докт. юрид. наук : 12.00.10. Москва, 2009. С. 41-42.

² Чехомова О. В. К вопросу о взаимодействии административного права с практической и прикладной биоэтикой // Философия права. 2010. № 3. С. 33-37. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-vzaimodeystvii-administrativnogo-prava-s-prakticheskoy-i-prikladnoy-bioetikoy>.

³ Бобровни С. В. Компромис і конфлікт у праві: антрополого-комунікативний підхід до аналізу : монографія. Київ : Юрид. думка, 2011. С. 168-169.

не вистачає. Бракує придушення волі однієї людини іншою, що закріплено у чинному законодавстві”¹.

З огляду на вказане постала необхідність дотримання балансу між правами і свободами особи та інтересами суспільства, держави в цілому, і це зумовило появу інституту допустимих обмежень державою індивідуальних прав і свобод особи. Вказане має на меті вплинути на усвідомлення кожною людиною того, що права інших людей варті не меншого захисту, ніж її власні².

У зв'язку з цим прийнято говорити про обмеження прав і свобод людини і громадянина, який сьогодні є інститутом, який присутній у конституціях більшості найбільш розвинених держав світу, і як такий, інститут має своє закріплення у нормах міжнародного права.

До числа найбільш важливих міжнародних актів у сфері прав людини належить Загальна декларація прав людини 1948 р. Конкретизація її ідей має відбуватися на рівні національних законодавств, встановлюючи чіткі критерії, підстави та можливі заходи обмеження прав і свобод³. Не винятком також є і обмеження, які передбачено ст. 10 “Свобода вираження поглядів” Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 р.⁴, де передбачається покладання обов'язків і відповідальності в процесі здійснення цих свобод, може бути пов'язано з певними формальностями, умовами, обмеженнями або санкціями, які передбачені законом і необхідні в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням і злочинам, для охорони здоров'я і моральності, захисту репутації або прав інших осіб, для запобігання розголошенню інформації, що отримана конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Обмеження прав передбачено також у ст. 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р.⁵, які, згідно з її положеннями, необхідні для поваги прав і репутації інших осіб, для охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров'я чи моральності населення.

Проте це не означає, – пише А. Умарова, – що держава є вільною у своїх діях. Під час введення обмежень у процесі своєї законодавчої практики не має бути зловживання правом, тобто коли його використовують так, що інша особа виявляється позбавленою своїх життєво важливих прав або завдається шкода життєво важливим інтересам держави⁶.

Особливо чітко це можна простежити на прикладі права людини на свободу вираження своїх поглядів та переконань, навколо чого ми далі здійснюватимемо наш науковий аналіз.

Так, у ст. 10 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод зазначено: “1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. ... 2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане з обов'язками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для охорони порядку або запобігання злочинам, для охорони здоров'я або моралі, для захисту репутації або прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду і є необхідними в демократичному суспільстві”⁷.

¹ Сливка С. С. Позитивістські концепти: філософсько-правовий аналіз. Львів : ЛьвДУВС, 2006. С. 24.

² Грецова Е. Е. Правомерные ограничения прав и свобод человека в международном праве : дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2009. С. 35.

³ Умарова А. А. Стандарты ограничений прав и свобод в актах современного международного права // Проблемы в российском законодательстве. 2011. № 2. С. 40.

⁴ Конвенція про захист прав людини і основних свобод 1950 р. : Конвенцію ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97 // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

⁵ Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р.: ратифіковано Указом Президії Верховної Ради УРСР № 2148-VIII (2148-08) від 19.10.73 // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text.

⁶ Умаров А. А. Стандарты ограничений прав и свобод.... С. 40.

⁷ Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод. Застосування в Україні. Офіційне видання. Київ, 2006. С. 13.

Однак іноді свободу слова плутають із мовою ворожнечі, надаючи цьому невід’ємному праву людини дискримінаційного забарвлення. І цьому, звісно, сприяє певна правова невідзначеність і неврегульованість.

З огляду на зазначене можливо виділити ще такі “маркери” – обмеження свободи слова може відбуватися лише відповідно до чинних норм національного законодавства та відповідати основам суспільної моралі.

Зважаючи на аналіз практик застосування норм законодавства про “мову ворожнечі” в країнах західної Європи та з огляду на зміст християнської моралі, українськими дослідниками виявлено таке.

Так, у Великій Британії діє закон про суспільний лад з 1986 р. Ст. 18 цього закону декларує, що людина, яка використовує погрози, образи чи образливі слова, негідно поводить себе, або демонструє будь-які писемні матеріали, які містять погрози або є образливими, визнається винною у скоєнні злочину за таких умов: а) вона має намір так розпалити расову ненависть, або б) враховуючи всі обставини, расова ненависть, ймовірно, буде посилюватися. Прикладом використання зазначеної норми є подія 2015 р., коли Фелікса Нгоула виключили з університету за негативний коментар щодо одностатевого шлюбу на своїй сторінці у соціальній мережі. Керівництво вишу стверджувало, що його коментарі порушили Кодекс поведінки.

Кримінальний кодекс Данії в ст. 226(б) передбачає кримінальну відповідальність за “вираження і поширення расової ненависті”. Ознакою злочину є використання загрозливої або образливої мови щодо широкого кола осіб. Практика застосування цієї норми свідчить про таке: у 2010 р. прокуратура звернулася із позовом про зняття депутатської недоторканності з депутата Йеспера Лангбалле, якого звинуватили за публікацію статті про “повзучу ісламізацію Європи” і підлеглий статус жінок-мусульманок.

Також у 2002 р. у Швеції ухвалили закон “Про розпалювання ворожнечі”, в якому міститься норма про обмеження церковних проповідей. З цього приводу канцлер юстиції зробив публікацію про те, що проповідь може вважатися кримінальним правопорушенням, якщо вона містить інформацію про те, що, наприклад, гомосексуалізм є “абсолютно протиприродним явищем”¹.

Як можна спостерігати із наведеної практики, свобода вираження поглядів підлягає обмеженням з боку держави за дискримінаційним критерієм, який водночас суперечить нормам християнської моралі, яку, слід підкреслити, мають право виражати особи згідно зі свободою віросповідання у своєму повсякденному і професійному житті.

Останніми роками Україна також набуває практику у вирішенні аналогічних питань, за тим винятком, що це відбувається поза межами встановлених законодавством процесів та процедур.

Так, 26 січня 2018 р. на сайті Президента України громадянином В. Танцюрою, відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, було оприлюднено петицію (№ 22/042484-еп) із проханням вжити заходів для захисту традиційних сімейних цінностей і припинення пропаганди гомосексуалізму. Автор звернення висловлював обґрунтовану критику і занепокоєння способом життя та ідеологією одностатевих сексуальних стосунків, які активно пропагуються у суспільстві і становлять загрозу сімейним цінностям та закликав Президента України захистити психіку дітей та підлітків від її нищення, яке відбувається через пропагування в Україні девіантних форм статевої поведінки, що суперечить суспільній моралі, зокрема християнській.

Станом на 28 березня 2018 р. оприлюднення зазначеної петиції, яку вже підписали майже 23 000 громадян України із необхідних 25 000, було припинено на підставі звернення Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності А. Філіпішиної. Вона висловила думку про те, що в петиції містяться ознаки підбурювання до дискримінації за ознакою т.зв. “сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності”. Проте встановлення факту підбурювання до

¹ Медведєва М. О., Дібрівна Е. А., Кухарчук Р. В. “Мова ненависті” в міжнародному та європейському правовому контексті // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Вип. 133. 2017. С. 99-100.

дискримінації відбувалося не у судовому порядку, як це мало б бути, а одноособово, що має ознаки зловживання правом.

Дії посадових осіб щодо вилучення петиції у цьому разі є неправомірним втручанням у здійснення особою права на свободу вираження своїх переконань і прямим проявом дискримінації як щодо автора петиції, так і громадян України, які не підтримують ідеологію ЛГБТ-спільнот щодо розуміння сім'ї. Зокрема, такі дії є дискримінацією за ознаками переконань згідно із ст. 1 Закону України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”¹.

Наведена практика доводить, що визначене Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод право людини на свободу вираження поглядів не просто підлягає обмеженню, а має суворе “табу” на свободу висловлювання щодо конкретних груп осіб чи явищ.

Не можна оминати увагою останні новели українського законодавства про криміналізацію висловлювань з мотивів нетерпимості до сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності особи, що було внесено народним депутатом України IX скликання О. Василевською-Смаглюк².

Зокрема, у новій пропонованій редакції ст. 161. Кримінального Кодексу України (далі за текстом – КК України) “Публічні заклики до ворожнечі, насильницьких дій, переслідування чи приниження гідності за ознакою сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності” передбачалося покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Комітет з питань правоохоронної діяльності, а також Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 17 червня 2020 р. висловило низку зауважень до законопроекту та вважає, що “законопроект потребує істотного доопрацювання. Під час обговорення народні депутати України – члени Комітету зазначили, що для кваліфікації кримінальних правопорушень законопроектом пропонується використовувати в КК терміни “гендерна ідентичність особи”, “сексуальна орієнтація”, “нетерпимість до гендерної ідентичності” (нетерпимість за ознаками до гендерної ідентичності), “мотиви нетерпимості до гендерної ідентичності”, “нетерпимість до сексуальної орієнтації” (нетерпимість за ознаками сексуальної орієнтації), “мотиви нетерпимості до сексуальної орієнтації”, “ознака гендерної ідентичності”, “ознака сексуальної орієнтації”. Однак зазначені поняття (в редакції проєкту) відсутні в законодавстві України, крім того, немає визначення цих термінів як ключових і в самому законопроекті, а тому така юридична невизначеність є додатковим підґрунтям для зловживань у цій сфері”.

Наразі необхідно наголосити, що по-перше, порушується свобода вираження поглядів, зокрема, за ознакою релігійних переконань, по-друге, відсутня пропорційність запропонованої санкції криміналізованому діянню, ймовірним наслідкам та суспільній небезпеці.

Отже, з огляду на викладене вище можна констатувати, що критеріями обмежень прав людини мають бути природність та моральність, що притаманні як праву у його природному розумінні, так і певному суспільству. Тут слід зважати на те, що українське суспільство вважають здебільшого суспільством з міцними християнськими традицією і мораллю.

У контексті забезпечення права на свободу слова та, виходячи з аналізу поняття “мови ворожнечі” (“hatespeech”) у сфері реалізації основоположних прав людини можна констатувати, що “мова ворожнечі” є оціночним поняттям, яке на сьогодні не має свого правового закріплення і стає дискримінаційним, окрім того, часто слугує неправовою підставою для обмеження права на свободу думки та вираження поглядів.

¹ Закон України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні” від 06.09.2012 № 5207-VI // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5207-17>.

² Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо протидії злочинам на ґрунті ненависті за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності) № 3316 від 09.04.2020. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68552.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурулюк Великобурулюцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленіч А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленіч А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021